

**АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА
ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ЎРНИ**

Акбарова Барно Шухратовна

ТДИУ, Статистика кафедраси доценти, PhD

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон аҳолисини фаровонлигини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожланишдаги амалга оширилаётган ишлар таҳлили, давлат томонидаги берилаётган имтиёзлар ва кўллаб қувватлашлар тўғрисида малумотлар келтирилган.

Калит сўзлари: аҳолисининг фаровонлиги, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, рақобатбардош, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ).

**РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОДЕЙСТВИИ БЛАГОСОСТОЯНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ**

Аннотация: В данной статье представлена информация об анализе проводимой работы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства для повышения благосостояния населения Узбекистана, льготах и поддержке, оказываемых государством.

Ключевые слова: благосостояние населения, малый бизнес, частное предпринимательство, конкурентоспособность, валовой внутренний продукт (ВВП).

**THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE
ENTREPRENEURSHIP IN PROMOTING THE WELFARE OF THE
POPULATION**

Abstract. This article provides information on the analysis of ongoing work to develop small businesses and private entrepreneurship to improve the welfare of the population of Uzbekistan, benefits and support provided by the state.

Keywords: welfare of the population, small business, private entrepreneurship, competitiveness, gross domestic product (GDP).

Кириш. Ўзбекистон аҳолисининг фаровонлигини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик салоҳияти ва роли анча муҳим ҳисобланади. Улар янги иш жойларини яратишда йирик корхоналарга нисбатан устунликка эга. Чунки кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик томонидан яратилган янги иш жойлари, йирик корхоналарда яратилганга нисбатан арзон капитал сиғими ҳамроҳи ҳисобланади. Уларни яратиш учун қисқа муддат керак бўлади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатда ишлаб чиқарилаётган товарларнинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Экспортни кенгайтиради, товарлар сифатини ошириш орқали ички бозорда ҳам уларга талабни оширишга хизмат қилади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Эътироф этиш лозимки, иқтисодиёт фанига асос солган олимлар тадбиркорлик шаклига қўйидагича таърифларни берганлар:

Машхур иқтисодчи олим Адам Смит тадбиркорни қўйидагича таърифлайди: “Тадбиркор – капитал эгаси бўлиб, у муайян тижорат ғоясини амалга ошириб, даромад олиш учун таваккалчилик асосида иш бошлайди”¹- деб таърифлаган.

Америкалик иқтисодчи Й.Шумпетер эса ўз асарида тадбиркорни новатор деб таърифлаган².

¹ А.Смит. Халқлар бойликларининг моҳияти ва сабабларини тадқиқ этиш. 1776 й 16 б. (М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев Кичик бизнес ва тадбирворлик Т:2012. www.ziyonet.uz.)

² Й.Шумпетер Теория экономического развития – М. 1982 й. 142 б.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Яна бир Америкалик олим Р.С.Ронштадт, тадбиркорлик бойлик орттиришнинг динамик жараёнидир деб таъкидлаган³.

Инглиз иқтисодчиси Ф. Хайн фикрига кўра, тадбиркорлик фаолият бўлмасдан, балки янги иқтисодий имкониятларни излаб топиш, хатти ҳаракатларни таъминлашдир деб таъкидлаган⁴.

Россиялик иқтисодчи олим А.В.Бусигиннинг фикрича, тадбиркорлик – бу бизнес юритиш санъати, энг аввало бизнес дизайни шаклида амалга ошириладиган фикрлаш жараёни деб таъкидлаган⁵.

Р.Кантильон - тадбиркор маълум нархда сотиб оладиган ва номаълум нархда сотадиган ва шунинг учун таваккал шароитида ҳаракат қиладиган шахс деган фикрни билдирган⁶.

Ўзбек олимларининг фикрларига кўра эса, тадбиркорлик – шахсий мулкий даромад, фойда олиш мақсадига қаратилган фуқароларнинг мустақил фаолияти деб таърифлайдилар⁷.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, ҳамда ўз тадқиқотларимиз натижасида тадбиркорга шундай таъриф беришимиз мумкин: Тадбиркор – ўзининг маълум бир миқдордаги молиявий маблағини таваккал қилган ҳолда бозорга янги ғоя, маҳсулот, хизмат ва ишлар билан кириб борувчи ишбилармон шахс ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Мазкур ишда мамлакатимиз аҳолисини фаровонлигини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик

³ Д.С.Қосимова Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. – Т: 2020 й 13 б.

⁴ Ф.Хайн Конкуренция как процедура открытия «Мировая экономика и международные отношения» журналы 1989 й 12 сон 43 б. (М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев Кичик бизнес ва тадбирворлик Т:2012. <http://www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/54212384bcce7.pdf>

⁵ Д.С.Қосимова Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. – Т: 2020 й 14 б.

⁶ Грубенкова Д.О. Предпринимательство в теориях Р. Кантильона, Маркса, Веблена и Шумпетера: сравнительный анализ // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2.

⁷ М.Р.Болтабоев, М.С. Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Ш.Отажонов. Кичик бизнес ва тадбиркорлик – Т.2012 й. 34 б. (<http://aeterna-ufa.ru/sbornik/SEiPOE-10.pdf>.)

ривожлантириш асослари ўрганилди. Тадқиқот давомида тизимли ёндашув ва таҳлил қилиш усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритиши, ўз тараққиёти йўлини мустақил танлаш имкониятини берди. Республикада ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш, очик демократик давлат ва фуқаролик жамиятни барпо этиш ғоясини ва уни амалга оширишнинг беш тамойиллари асослаб берилди. Уларни изчил ҳаётга тадбиқ этиш туфайли бугун мамлакатимиз иқтисодиёти юқори суръатларда ўсишига ва макроиқтисодий муносиблик таъминланиб, ишлаб чиқариш соҳаларида таркибий ўзгартириш ҳамда модернизация қилиш, техника ва технологияларни янгилаш давом эттирилмоқда.

Иқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичларидан бири, бу ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)дир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улуши ортиб бормоқда. Бунинг исботи сифатида 2000-2020 йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улуши тўғрисидаги маълумотларни келтиришимиз мумкин. Ушбу улуш 2000 йили 31,0 %ни ташкил қилган бўлса, 2020 йилга келиб 53,9 %ни ташкил қилди. Шунинг таъкидлаш жоизки, 20 йил давомида бу соҳанинг ЯИМдаги улуши 22,9 %га кўтарилди.

1.1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 2000-2020 йилларда ЯИМ даги улушини ўзгариши динамикаси, % да⁸

⁸ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Юқоридаги расми таҳлил қиладиган бўлсак, 2000- йилдан 2005-йилгача кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг ЯИМ даги улушини 7,2% га ошгани кузатилади, кейинги беш йилликда эса 14,3% га, 2010-2015 йилгача эса бор йўғи 2%га ва икки йилдан сўнг ҳам 0,4% га ўсганини кўришимиз мумкин, 2019 ва 2020 йилларда 2018 йилга нисбатан 2,9%-5,5%га камайганлигини кузатамиз. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, 20 йил олдин кичик тадбиркорликка урғу кучайиб боришига қарамадан, сўнгги йилларда эса йирик саноат компанияларини улуши кўпайганлиги ҳамда пандемия шароитида айрим кичик корхоналар фаолиятини тўхтатиши сабабли соҳанинг ўсиш суръатлари бироз тушганлигини кўрмоқда.

Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони бўйича 2004-2020 йилларни таҳлил қиладиган бўлсак, 2004 йилда 97911 тани ташкил қилган бўлса, 2020 йил 1 январь ҳолатига 334767 тани ташкил этди. 1.2-расмдан кўришимиз мумкин, йиллар давомида ушбу соҳа вакиллари сони 236856 тага кўпайди.

1.2-расм. Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони⁹

Амалга оширган таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ялпи ҳудудий маҳсулот ишлаб

⁹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2004-2020 йиллик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

чиқаришда якка тартибдаги тадбиркорлар ва микрофирмаларнинг улуши ҳамон юқорилигича сақланиб қолмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ни нафақат сон жиҳатдан кўпайтириш, балки уни аввало сифат жиҳатдан ҳам ривожлантиришни тақазо этмоқда. Бу эса оддий ишлаб чиқаришдан бозор талабларига йўналтирилган мураккаб, юксак техника технологияларга асосланган ишлаб чиқаришга ўтиш борасидаги масалага алоҳида эътибор қаратишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги ПҚ-4862-сон қарорларига мувофиқ [«Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»](#) Қарорига мувофиқ қуйидагилар жорий этилиши кўзда тутилди:

- 2020 йил 15 ноябрдан бошлаб ёшлар ва хотин-қизларни касб-хунар ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мақсадида Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби томонидан маъқулланган дастурлар асосида ташкил этилган ўқув курсларини хар бир битирувчи учун касб хунар ва тадбиркорликни ўқитиш бўйича 70 фоизи давлат томонидан концепция қилинади;

- 2022 йил 1 январидан хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда халқаро стандартларга асосида Тадбиркорликка ўқитишнинг ягона тизимини ишга тушириш белгилаб берилган.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчилар дуч келаётган қийинчиликлар ва муаммоларнинг бундай узун рўйхатини келтиришдан мақсад, уларнинг хўжалик юритиш жараёнида кўплаб тўсиқларга дуч келаётганлигини, уларнинг бозор муносабатларига ўтиш даврида турли омиллар билан курашаётганликларини кўрсатишдир.

Бугунги кунда миллий иқтисодиётда муҳим ўрин эгаллаб бораётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини янада ривожлантириш ҳамда бу орқали ички бозорни рақобатбардош, сифатли ва экспортбоп маҳсулотлар билан

тўлдириш, янги иш ўринлари яратиш ҳамда бунинг асосида аҳоли даромадларини кўпайтириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш борасида аҳамиятга молик ишлар амалга оширилмоқда.

2.1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда банд бўлган аҳолини ўртача йиллардаги сони (минг киши)¹⁰

	2000-2005 йй.	2006-2010 йй	2011-2015 йй.	2016-2020 йй.
Ўзбекистон Республикаси	427,08	408,28	305,3	-232,2
Қорақалпоғистон Республикаси	24,52	12,72	11,34	47,3
вилоятлар:	0	0	0	0,0
Андижон	34,1	57,8	33,02	-64,2
Бухоро	28,96	29,06	11,9	-57,4
Жиззах	17,7	10,58	12,42	60,3
Қашқадарё	39,2	36,3	36,68	11,2
Навоий	16,16	6,26	5,3	-39,0
Наманган	29,14	39,48	33,1	77,4
Самарқанд	58,2	54,08	40,98	-58,0
Сурхондарё	22,06	37,08	31,74	22,5
Сирдарё	16,08	8,1	6,12	-29,9
Тошкент	30,5	40,62	28,94	-128,4
Фарғона	54,52	43,96	32,14	-65,8
Хоразм	30,14	24,96	19,5	-7,8
Тошкент ш.	25,8	7,28	2,12	-0,4

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитасининг 2000- 2020 йиллар бўйича маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

2.1-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда банд бўлган аҳоли сони кўрсаткичларини ҳар беш йиллик маълумотларини гуруҳланган ҳолда таҳлил қиладиган бўлсак, 2000 йилда 2005 йиллар оралигида ўртача 427,08 минг кишидан кўпайди. 2006-2010 йиллар ўртасида эса 408,28 минг кишига, 2011 йилдан 2015 йилларда 305,3 минг кишига кўпайган бўлса, 2016 йилдан 2020 йиллар давомида ораликда 232,2 минг кишига камайганлигини кўришимиз мумкин. Бунга сабаблардан бири, 2018 йилда иқтисодиётни либераллаштириш ва диверсификация қилиш бўлган булса, иккинчидан, 2020 йилда бутун дунё мамлакатларини ларзага солган коронавирус COVID-2019 касаллигини тарқалиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси билан банд бўлган айрим субъектларнинг фаолиятини тўхтатишга олиб келди. Бу эса аҳоли бандлиги кўрсаткичларига ҳам таъсир қилмай қолмади. Шу сабабли, президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуслари билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси субъектларига ўз фаолиятларини тиклашлари учун давлат томонидан бир қанча имтиёзлар берилди. Ушбу имтиёзлар эса кичик корхоналар фаолиятини тиклашга, республикаимиздаги соҳа вакиллари томонидан тайёр маҳсулотларни янада кўп ишлаб чиқаришга, ҳамда яратилган имкониятлардан самарадорлик билан фойдаланиш талаб этади.

Мамлакат раҳбарининг 7 февралда имзоланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг III-устувор йўналишида “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш”га йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мўътадил равишда таъминлаш, юқори даражадаги ўсиш тенденцияларини сақлаб қолиш, иқтисодиётнинг рақобатдошлигини ошириш, иқтисодиётни босқичма-босқич ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқларида давлат аралашувини қисқартириш бўйича таркибий ислохотларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик ҳуқуқини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва унинг иқтисодиётдаги ўрнини ошириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик кележакда ривожланишини молиявий рағбатлантириш, ҳудудлар кесимида туман ва шаҳарларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан тараққий эттириш,

инвестицион муҳитни шакллантириш натижасида иқтисодиётимиз тармоқларига хорижий инвестицияларни жалб этишга катта эътибор қаратилди¹¹.

Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, 2020 йилда аввалги йиллардагидек республикаимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишида юқори ўсиш суръатлари таъминланган. Уни ижтимоий-иқтисодий ривожланишни тавсифловчи асосий макроиқтисодий кўрсаткичларини йиллар бўйича таққослаш орқали кўриш мумкин. 2020 йилда Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажми жорий нархларда 580203,2 млрд. сўмни ташкил этди, ҳамда 2019 йилдаги билан таққослаганда 1,9 % га ўсди. ЯИМ дефлятори индекси 2019 йилдаги нархларга нисбатан 111,9 фоизни ташкил этди. Аҳоли жон бошига ҳисобланган ЯИМ 16949,1 минг сўмни ташкил этди ва бу кўрсаткич 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 0,3 % га камайди.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ялпи ички маҳсулотнинг асосий қисмини ташкил қилади. Қуйида 2000-2020 йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши умумий ҳажмига нисбатан фоизларда ифодаланади.

2.4-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, 2000 йилда кичик бизнеснинг ЯИМдаги улуши 31 %ни ташкил этган бўлса, 2020 йилда бу кўрсаткич 55,7 фоизни ташкил этди (шу даврларда 24,7 фоизга ошган). Шунга мос равишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда бандларнинг сони ҳам йилдан-йилга кўпайиб, 2000 йилда 49,7 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилда жами иқтисодиётда банд бўлганлар 75,1 фоизи ташкил этмоқда. Шу даврларга нисбатан банд бўлганларнинг сони 25,4 фоизга ошган. Ушбу давр мобайнида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг товарлар ва хизматлар экспорти ҳажми 2000 йилда 10,2 фоизни ташкил қилган бўлса, 2020 йилда жами 20,5 фоизни ташкил қилганлигини кўришимиз мумкин, яъни ушбу даврларда 10,3 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <http://lex.uz/14 бет>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2.4. - жадвал

Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг улуши¹²

(умумий ҳажмга нисбатан %да)

Йиллар	КБХТнинг ЯИМдаги улуши	КБХТнинг иқтисодиётда банд бўлганлар сонидаги улуши	КБХТнинг товарлар ва хизматлар экспорти ҳажмидаги улуши	КБХТнинг товарлар ва хизматлар импорти ҳажмидаги улуши
2000	31,0	49,7	10,2	22,8
2001	33,8	51,8	9,3	26,7
2002	34,6	53,5	7,5	24,9
2003	35,0	56,7	7,3	33,7
2004	35,6	60,3	7,3	32,7
2005	38,2	64,8	6,0	33,7
2006	42,1	69,1	11,2	34,2
2007	45,7	72,1	14,8	32,0
2008	48,2	73,1	12,4	35,7
2009	50,1	73,9	14,6	42,5
2010	60,8	74,3	13,7	35,8
2011	61,9	75,1	18,8	34,3
2012	60,8	75,6	14,0	38,6
2013	60,9	76,7	26,2	42,4
2014	61,9	77,6	27,0	45,4
2015	64,6	77,9	27,0	44,5
2016	66,8	78,2	26,0	46,8

¹² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2000-2020 йиллик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

2017	65,3	78,0	22,0	53,6
2018	62,4	76,3	27,2	56,2
2019	56,0	76,2	27,0	61,6
2020	55,7	75,1	20,5	51,8

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг барча кўрсаткичлари ўсиб бормоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан кичик тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш хоҳиши бўлган фуқароларнинг тадбиркорлик ташаббуслари ҳар томонлама қўллаб-қувватланиб келинмоқда. 2020 йили кичик бизнес субъектларига жами 120 триллион сўмлик кредит ва молиявий ёрдамлар ажратилди. Натижада, пандемиядан зарар кўрган 104 мингдан ортиқ корхона фаолияти тикланиб, хусусий корхоналар пул айланмаси ўтган йилга нисбатан 33 фоизга ўсди¹³.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка имтиёзли кредитлар ажратиш ва уларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳар бир босқичида амалий ёрдам кўрсатилмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти билан энди шуғулланмоқчи бўлган фуқароларга тадбиркорлик кўникмаларидан сабоқ бериш ва тегишли фаолият турини шакллантиришга амалий ёрдам берилмоқда. Ҳозирги кунда давлатимиз раҳбари томонидан янги иш ўринларини яратишда касаначилик фаолиятини кенгайтириш орқали эришишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ ва маҳаллаларида кулолчилик, наққошлик, хунармандчилик, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг айрим турларини етиштириш, аҳоли эҳтиёжларини қиш мавсумида ҳам қондириш учун

¹³ <https://president.uz/> “ Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий сайти ”

иссиқхоналар ташкил қилиш ҳисобига кичик тадбиркорлик фаолиятида ижобий натижаларга эришилмоқда.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши билан республикамизда ўрта мулкдорлик синфини шакллантириш бўйича бевосита амалга ошириладиган вазифаларни ҳал қилишга эришамиз. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик аҳоли бандлигини таъминлайдиган ҳамда уларнинг даромад манбаларидан бири бўлган асосий соҳага айланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, рағбатлантириш ва уни тартибга солиш учун қуйдаларни амалга ошириш лозим:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш ва тугатишнинг меъёрий-ҳуқуқий негизини янада такомиллаштириш;

- фуқароларнинг тадбиркорлик фаолияти билан эркин шуғулланишлари учун шарт-шароитларини таъминлаш, уларда ишбилармонлик сифатларини ошириш ва қонуний ҳуқуқларини ҳамда манфаатларини муҳофаза қилиш;

- молия-кредит тизимини такомиллаштириш ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иштирокчиларининг кредит манбалари, инвестиция ва сармояларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иштирокчиларига хизмат кўрсатувчи инфратузилмалар билан амалга ошириладиган ишлар кўламини кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарнинг хом ашё, ахборот ва инновацион технологиялардан эркин ва тўсиқларсиз фойдаланиш имкониятини кенгайтириш, кичик бизнес корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар (иш, хизматлар)ни ташқи ва ички бозорларда сотиш механизмининг такомиллаштириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий фаолиятини кафолатлаш мақсадида суғурта тизимининг аҳамиятини ошириш;

- Ўзбекистон Республикасининг хорижий мамлакатлар билан экспорт-импорт операцияларини, халқаро ярмаркаларда, ташқи иқтисодий алоқалар доирасидаги дастурларни амалга оширишда тадбиркорлик фаолияти субъектларининг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирларини амалга ошириш;

- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яқка тартибдаги тадбиркорлик субъектларини юқори даражада фаолият юритиши учун иқтисодий, статистик, ҳуқуқий, илмий-техник ахборот ресурслари билан таъминлашни такомиллаштириш.

Ҳозирги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришига қаратилган бир қатор норматив - меъёрий ҳужжатларни амалиётга татбиқ этилиши ҳамда кичик тадбиркорлик (бизнес) томонидан ташкил этилган корхоналарни таркибий ўзгартириш, молиявий соғломлаштириш ва ихчамлаштириш меъёрий асосларини яратилиши келгусида кичик бизнес субъектлари фаолиятининг самарадорлиги йил сайин ортиб боришига замин яратмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <http://lex.uz/14> бет
2. А.Смит. Халқлар бойликларининг моҳияти ва сабабларини тадқиқ этиш. 1776 й 16 б.
3. М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев Кичик бизнес ва тадбирворлик Т:2012. www.ziyonet.uz.
4. Й.Шумпетер Теория экономического развития – М. 1982 й. 142 б.
5. Д.С.Қосимова Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. – Т: 2020 й 13 б.

6. Ф.Хайн Конкуренция как процедура открытия «Мировая экономика и международные отношения» журналы 1989 й 12 сон 43 б.
7. М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев Кичик бизнес ва тадбирворлик Т:2012. <http://www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/54212384bcce7.pdf>
8. Д.С.Қосимова Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. – Т: 2020 й 14 б.
9. Грубенкова Д.О. Предпринимательство в теориях Р. Кантильона, Маркса, Веблена и Шумпетера: сравнительный анализ // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2.
10. М.Р.Болтабоев, М.С. Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Ш.Отажонов. Кичик бизнес ва тадбиркорлик – Т.2012 й. 34 б. (<http://aeterna-ufa.ru/sbornik/SEiPOE-10.pdf>.)
11. Акбарова Б.Ш. “Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этиш” - диссертация -Т. 2022 й
12. Акбарова Б.Ш. Entrepreneurship and it’s role in the national economy// December 2019, Asia Pacific Journal of Research in Business Management Vol. 10, Issue 1-6 p. (SJIF 6.737)
13. Акбарова Б.Ш. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб қувватлаш механизмларини статистик ўрганиш// «Стратегическое планирование – важный фактор стабильности устойчивого социально-экономического развития страны и регионов» материалы XI Форума экономистов. Ташкент – 25.10.2019 г. 63-68 стр.
14. Акбарова Б.Ш. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тадбиркорликни тутган ўрни// «Статистика соҳасидаги ислохотлар: муаммолар ва ечимлар» мавзусидаги Республика илмий амалий анжумани 20.10.2020 й., 445-452 б
15. Akbarova B.Sh. «The role of small business and private entrepreneurship in the process of modernization and diversification of the economy»// November 2019, IJSER, 9-11 p. (GIF-0,98)

16. Akbarova B.Sh. Evaluation and forecasting of Small business and Private Entrepreneurship Activities based on the Multifactorial Cobb-Douglas production function.// Indo – Asian Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 7(1), 2021. 2216-2225 p. (GIF-0,45).

17. stat.uz- Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари

18. <https://president.uz/> “ Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий сайти ”